

توسعه پایدار شهری با استقرار سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) مطالعه موردی: پارکها و فضای سبز شهری در ایران

مهندس محمد حسین محمدی اشنانی^۱، دکتر اسماعیل صالحی^۲

^۱ کارشناس ارشد برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست دانشگاه تهران
^۲ استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

شهرها به عنوان کانونهای تمرکز فعالیت و زندگی انسانها، برای اینکه بتوانند پایداری خود را تضمین کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متأثر از سیستم های طبیعی ندارند. تفکر نظاممندی که امروزه در مفهوم توسعه پایدار، به ویژه در عرصه کلان شهرها پدید آمده است بر نقش فضای سبز با ویژگی های آن به همراه درک صحیح از واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن در مناطق تأکید دارد. فضاهای سبز به دلیل کارکردهای اکولوژیکی، اجتماعی و روانی و نقش مهم آن در کالبد شهری، به عنوان جزء ضروری پیکره شهرها در متابولیسم آنها نقش اساسی دارند. با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف جوامع انسانی از آغاز تمدن، سازماندهی محیط زیست برای ارتقاء کیفیت زندگی همه افراد جامعه بوده است، استقرار سیستم های مدیریت محیط زیست (EMS) می تواند پاسخی مناسب جهت تحقق یک رویکرد جامع برای ارتقاء و بهبود کیفیت فضای سبز شهری و در نهایت بهبود محیط زیست شهری باشد. سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) با تعریف نمودن یک فرآیند سیستماتیک، سبب یکپارچگی مناسب خط مشی های با اهداف و مقاصد زیست محیطی شده و به سازمان امکان تحلیل، کنترل و کاهش آثار محیط زیستی ناشی از فعالیتها و خدمات آن سازمان را می دهد. این مقاله با توجه به وضعیت و شرایط فضای سبز شهری و سازمان متولی آن در ایران با تحلیل جنبه های مختلف و استفاده از رویکردی سیستمی، سعی در طراحی یک سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) جهت فضای سبز شهری در ایران را دارد.

کلمات کلیدی: توسعه پایدار، شهر، سیستم مدیریت محیط زیست، فضای سبز.

۱. مقدمه

نظریه توسعه پایدار شهری، حاصل بحث های طرفداران محیط زیست درباره مسائل زیست محیطی به خصوص محیط زیست شهری است که به دنبال نظریه توسعه پایدار برای حمایت از منابع محیطی ارائه شد (Blowers, ۱۹۹۴). توسعه پایدار شهری نیازمند شناسایی محدودیتهای محیطی برای فعالیتهای انسانی در ارتباط با شهرها و تطبیق روشهای برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست با این محدودیت هاست.

محیط زیست در شهرها از سه بخش عمده محیط طبیعی، محیط اجتماعی - اقتصادی و محیط مصنوع تشکیل شده است که این سه بخش در تعامل و ارتباط با هم بوده و محیط زیست شهر را تشکیل می دهند. (www.gdrc.org).

شهرها به عنوان کانونهای تمرکز فعالیت و زندگی انسانها، برای اینکه بتوانند پایداری خود را تضمین کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متأثر از سیستم های طبیعی ندارند. در این میان فضاهای سبز به عنوان جزء ضروری پیکره شهرها در متابولیسم آنها نقش اساسی دارند که کمبود آنها می تواند اختلالات جدی در حیات شهرها به وجود آورد. (مجنونیان، ۱۳۷۴).

تفکر نظاممندی که امروزه در مفهوم توسعه پایدار، به ویژه در عرصه کلان شهرها پدید آمده است بر نقش فضای سبز با ویژگی های آن به همراه درک صحیح از واقعیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن در مناطق تأکید دارد (محمدی، ۱۳۸۶).

با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف جوامع انسانی از آغاز تمدن، سازماندهی محیط زیست برای ارتقاء کیفیت زندگی همه افراد جامعه بوده است و در نظریه های جدید برنامه ریزی، برنامه ریز به عنوان خدمتگزاری دیده می شود (Gans, ۱۹۶۹) برنامه ریزی جهت استقرار یک سیستم مدیریتی، برای فضای سبز شهر امری مهم و ضروری می نماید.

در این راستا سیستم های مدیریت محیط زیست (EMS) می تواند پاسخی مناسب جهت تحقق یک رویکرد جامع برای ارتقاء و بهبود کیفیت فضای سبز شهری و در نهایت بهبود محیط زیست شهری باشد.

سیستم مدیریت محیط زیست شیوه ای است برای حقوقی کردن اقدامات مربوط به حفاظت از محیط زیست از طریق ساختارهای سازمانی. یک سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) مجموعه ای است از فرایندها و رویه های مدیریتی که به یک سازمان اجازه تحلیل، کنترل و کاهش آثار محیط زیستی ناشی از فعالیتهای، تولیدات و خدمات آن سازمان را می دهد و با کارایی و کنترل بیشتری عمل می کند (Steger, ۲۰۰۰).

۲. چارچوب نظری مطالعه

۲-۱. فضای سبز شهری

با افزایش جمعیت و توسعه و گسترش شهرنشینی، انسانها بتدریج از طبیعت دور شده و تراکم بیش از حد جمعیت و دخالت در محیط طبیعی و ایجاد محیطهای انسان ساخت، نیازهای زیست محیطی جسمی و روحی انسان را بیشتر بروز داده که برای رفع این نیازها انسان شهرنشین اقدام به احداث فضای سبز نموده است از اینرو طبیعی است برای حصول زندگی دلپذیر تر شهری، هماهنگونه که سنخیت فضاهای خصوصی هر کاربری با نوع فعالیت و خصوصیات فیزیکی کاربران آنها ضرورتی پذیرفته شده است، حضور و شرکت شهروندان در فضاهای شهری و بویژه فضاهای سبز عمومی نیز باید با آرامش، امنیت و احساس لذت سمعی و بصری همراه باشد.

فضای سبز شهری، بخشی از فضای باز شهری است که عرصه های طبیعی یا اغلب مصنوعی آن، زیر پوشش درختان، درختچه ها، بوته ها، گلها، چمنها و سایر گیاهانی است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان، با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصصهای مرتبط با آن، برای بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی، حفظ و نگهداری یا احداث می شوند.

امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز مؤثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی های معضلات زیست محیطی آنها موجودیت فضای سبز و گسترش آن را برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده است (مجنونیان، ۱۳۷۴).

۲-۲. کارکردهای فضای سبز شهری

توجه به مقوله فضای سبز شهری، زمانی مهم تر جلوه می کند که این کاربری شهری به طور مستقیم با پایداری شهری مرتبط است (محمدی، ۱۳۸۶). فضای سبز شهری از دیدگاه محیط زیست، بخش جاندار ساخت کالبدی شهر را تشکیل می دهند و به نظر می رسد آخرین بازمانده های طبیعت در مناطق شهری اند. کارکرد و نقش فضای سبز شهری را می توان در سه بخش اکولوژیکی، اجتماعی و روانی و نقش آن در کالبد شهری از دیدگاه شهرسازی مورد بحث قرار داد که هر یک به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

۲-۲-۱. نقش اکولوژیکی فضای سبز شهری

مهمترین اثر گذاری و کاربری مناطق سبز شهری (بویژه فضای سبز) در زمینه اکولوژیکی، مقابله و کاهش آثار سوء ناشی از گسترش نادرست و کارکرد غلط صنعت و تکنولوژی است، فضای سبز تاثیر مثبت خود را بر بیوکلیمای شهری از طریق تاثیر اولیه وجودی گیاهان و تاثیر ثانویه ناشی از فعالیت های حیاتی گیاهان اعمال می کند. این اعمال نقش، از طریق افزایش رطوبت نسبی، تعدیل و کاهش دما، افزایش اکسیژن هوا، تغذیه منابع آبی، حفاظت خاک، کاهش آلودگی صوتی و نوری، پالایش و غبارگیری، مقابله با جزایر گرما، کاهش آلودگی صوتی و تامین! لطافت هوا صورت می پذیرد. علاوه بر این فضای سبز شهری تاثیر ویژه در کاهش آلودگی ناشی از سرب، حمایت از تنوع زیستی و فراهم آورنده سرویس های مهم اکوسیستم در مناطق شهری می باشند (Crane, 2005 & Smith, 2005 و صدیقی، ۱۳۷۵)

۲-۲-۲. اهمیت و نقش فضای سبز در کالبد شهری

از آنجایی که فضای سبز بخش جاندار ساختار شهرها محسوب می شود در نتیجه در ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری تاثیر مستقیم دارد و این تاثیر و نقش خود را از طریق تفکیک کاربری ها، افزایش و بهبود کارکرد تاسیسات آموزشی، فرهنگی و مسکونی، کاهش تراکم شهری، جلوگیری از سیلاب، تفکیک فضاهای شهری، آرایش شبکه راهها و ایجاد مسیرهای هدایتی در طراحی های فضای شهری و همچنین تعیین حریم شهرها اعمال نموده است. همچنین می توان از این مکان ها به عنوان منابع و منافع اقتصادی برای شهروندان بهره جست (محمدزاده، ۱۳۷۷، صدیقی، ۱۳۷۵ و Chiesura, 2003)

۲-۲-۳. نقش اجتماعی! - روانی فضای سبز شهری

محیط زیست انسانی، مفهوم جامعی است از مجموع تأثیرات عوامل بیرونی و روابط متقابل آنها که تعادل بیولوژیک را سبب می شوند. بنابراین چگونگی روابط انسان ها با محیط، نحوه برقراری ارتباط و تأثیرپذیری خصوصیات اکوسیستم ها در کیفیت احساسی و روانی انسان ها تأثیر مهم و غیر قابل انکاری دارد (حکمتی، ۱۳۷۱). انسان در تکاپو و تقابل های زندگی شهری بویژه با افزایش روزافزون جمعیت و تراکم زیستی نیاز به تخصیص ساعات فراغت و آرامش را بیش از پیش احساس کرده است. در زندگی صنعتی امروزه این نیاز بیشترین اثر بخشی خود را در تماس با طبیعت بروز داده است. که در محیط شهری همان فضای سبز شهری مدنظر است (martin, 2004). فضای سبز شهری وابستگی اجتماعی را قوت می بخشد و سبب کاهش پرخاشگری و رسیدن به آرامش روحی شده و عاملی برای صمیمیت می شوند (Chiesura, 2003).

نحوه تاثیر گذاری روانی فضای سبز به عنوان مسکن های طبیعی در مناطق شهری از طریق جذب! پرتوهای مادون قرمز و ماوراء بنفش در سایه درختان و همچنین وجود رنگ سبز است (علی اکبر زاده، ۷۳). درختانی همچون کاج، گردو، فندق، بلوط، بید، اکالیپتوس و زبان گنجشک ماده ای به نام فیتونسید را ترشح می کنند که علاوه بر اثر ضد میکروارگانیسمی با برقراری تعادل بین دو نیمکره مغز اثر فرح بخشی در انسان ایجاد می کند. (خلدبرین، ۱۳۸۵).

۲-۲. سیستم مدیریت محیط زیست (EMS)

توجه به پیامدهای محیط زیستی از نیمه دوم قرن بیستم، بویژه از دهه ۱۹۶۰ جلب شد و از دهه ۱۹۷۰ موضوع محیط زیست به محور بحث های مطروحه در کنفرانسهای بین المللی تبدیل گردید. از دهه ۱۹۹۰ گام های عملی به سوی مدیریت محیط زیستی برداشته شد. از بهار ۱۹۹۲ به دنبال کنفرانس ریو که بر ضرورت توجه به ارزیابی عملکردهای محیط زیستی و توسعه روشهای مدیریت محیط زیستی تأکید گردید، شعله های بحث و گفت و گو درباره دستیابی به چارچوبی برای طراحی و استقرار سیستم های مدیریت محیط زیستی در سازمان ها زبانه کشید (Steger, ۲۰۰۰).

انتشار استاندارد BS۷۷۵۰ از سوی مؤسسه استاندارد بریتانیا، در سال ۱۹۹۲ و آیین نامه ممیزی اکولوژیکی اتحادیه اروپا (EU۱۸۳۶/۹۳) به سال ۱۹۹۵، از اولین تلاش ها برای معرفی چارچوب یاد شده به حساب می آیند (جانفرسا، ۱۳۷۶). سرانجام، سازمان جهانی استاندارد سازی (ISO) با استفاده از تجارب پیش گفته، در سال ۱۹۹۶ اولین مجموعه استانداردهای ایزو ۱۴۰۰۰ را تدوین و منتشر کرد که اکنون فراگیرترین استاندارد سیستم های مدیریتی محیط زیست و ممیزی محیط زیستی به شمار می آید.

EMS از لحاظ نظری ابزاری برای تشخیص مشکل (Problem-Identification) و حل مشکل (problem – Solving) است که بر مفهوم بهبود مستمر (Continual Improvement) استوار شده است. این ابزار می تواند به شیوه های مختلفی که به نوع فعالیت و نیازهای آن به مدیریت محیط زیست در هر زمان (به طور مثال در یک سازمان محلی شهری مربوط به مطالعه حاضر) بستگی می یابد، اجرا شود (Steger, ۲۰۰۰).

به طور کلی استانداردهای EMS که توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی (International Organization for Standardization) ISO و برخی سازمان های دیگر بسط یافته است شامل ۴ مرحله اصلی برنامه (plan)، انجام (DO)، کنترل (Check)، عمل یا اقدام (Act) است. این ۴ مرحله در هر پروژه مدیریت محیط زیستی از طریق یک چرخه کامل اجرایی صورت می گیرد. (ISO, ۲۰۰۴ & puri, ۱۹۹۶).

سیستم های مدیریت زیست محیطی نشان دهنده یکپارچگی مناسب، خط مشی های زیست محیطی با اهداف و مقاصد زیست محیطی می باشند (برابری همه اجراء در کیفیت مدیریت). سیستم های مدیریت زیست محیطی همچنین، این اطمینان را به خیل عظیم طرف های مقابل (متقاضیان TQM) می دهند که سیستم، توانایی های لازم برای رسیدن به اهداف عالی را دارد. یک سیستم مدیریت زیست محیطی، فراهم آورنده یک ساختار سازمانی در استفاده از روشها و منابع برای اجرای خط مشی های زیست محیطی است و زبان قابل فهم و مشترک مدیران کیفی و مدیران اجرایی است (ISO, ۲۰۰ & Barrow, ۱۹۹۹).

EMS می تواند متناسب با نیازهای هر سازمان، به صورت اختصاصی تعریف شود. ارزش آن، در پرورش تعهد به پیشرفت زیست محیطی و بهبود مستمر توانایی سازمان برای برآوردن مسوولیتها و الزمات زیست محیطی آن می باشد (شریعت زاده، ۱۳۷۷). مدیریت محیط زیست در مفهوم ایزو ۱۴۰۰۰ به معنی این است که یک سازمان صدمات خود را به محیط زیست را به طور فعال به حداقل برساند (cascio, ۱۹۹۸). انجام ممیزی اکولوژیکی به تنهایی، مانند بازدید کردن و عکس گرفتن است، ممیزی اکولوژیکی زمانی می تواند بسیار کارآمد و مؤثر باشد که قسمتی از ساختار یک سیستم مدیریت زیست محیطی را تشکیل دهد (Barrow, ۱۹۹۹).

توسعه و اجرای یک EMS در سطوح یک شهر یک وظیفه پیچیده که شامل ده ها هزار فعالیت و فعالیت کننده است. مرکز تکنولوژی محیط زیست بین المللی UNEP سه سطح را برای استقرار (EMS) ایزو ۱۴۰۰۰ در سطوح شهری پیشنهاد می کند، که ارتقاء فضای سبزی شهری در سطح دوم قرار دارد (www.gdrc.org).

بنابراین آنچه در این میان حائز اهمیت است این است که برخلاف تصور، سیستم مدیریت محیط زیست تنها برای مدیریت جنبه های منفی زیست محیطی نیست بلکه می تواند در جهت ارتقای وضعیت محیط زیست هم کاربرد داشته باشد. بنابراین این مقاله می کوشد در جهت بهبود و تقویت فضای سبز شهری فرآیندی مدیریتی را پیشنهاد دهد.

۳. مسئله و روش تحقیق

مسئله این تحقیق ایجاد یک سیستم برای مدیریت فرآیند حفظ، نگهداری و ارتقاء فضای سبز شهری می باشد. به همین منظور این تحقیق با بررسی وضعیت قوانین، ساختارهای اداری، خط مشی ها و الگوهای طراحی فضای سبز در ایران می کوشد این هدف را در قالب یک سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) تدوین و معرفی کند. بنابراین این تحقیق با بهره گیری از مطالعات توصیفی و تجزیه و تحلیل سیستمی، فضای سبز در ایران را در قالب یک سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) تحلیل می کند و الگویی برای مدیریت محیط زیست فضای سبز در ایران ارائه می دهد.

۴. فرآیند سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) برای فضای سبز در ایران

فرآیند سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) برای فضای سبز در ایران که در واقع محصول و نتیجه این تحقیق می باشد به قرار زیر است:

۴-۱. خط مشی گذاری

خط مشی زیست محیطی، بیانگر سیاستهای کلی سازمان و سنگ بنایی برای تعیین اهداف خرد و کلان و الگویی جامع برای تصمیم گیری و برنامه های دستیابی به اهداف زیست محیطی است.

امروزه شهرها از جنبه احیای طبیعت شهری نیاز به توجه ویژه ای دارند، زیرا حضور طبیعت در شهر در وسعت، ترکیب و توزیع لازم و کافی از الزامات توسعه پایدار و شهر سالم است و برای پیشبرد کیفیت زندگی در نواحی شهری اهمیت بسیاری دارد و این نواحی را از نظر اکولوژیکی پایدار می سازد.

خط مشی های بهبود و ارتقای فضای سبز شهری در ایران به قرار زیر است:

۱. پای بندی به اصول توسعه پایدار از طریق بکارگیری بهینه منابع موجود و فراهم ساختن نیازهای طبیعی اکولوژیکی شهر
۲. تبعیت از قوانین و استانداردهای مربوط به حفظ، نگهداری و ارتقاء فضای سبز در کشور
۳. برنامه ریزی جهت اجرای روشهای مناسب نظارت
۴. ایجاد مکانیسمی پایدار برای بهبود مستمر سیستم مدیریت محیط زیست
۵. استفاده کارآمد و بهینه از منابع آب، خاک، مواد اولیه و..
۶. تهیه و تدوین گزارش عملکرد جهت ارائه به مسئولین

۴-۲. طرح ریزی برای مدیریت محیط زیست

سازمان باید طرح جامع برای تحقق ارزشها و آرمانها تعریف شده در خط مشی زیست محیطی خود را تهیه نماید (حاجی شریفی، ۱۳۸۰). مطابق استاندارد EMS از چهار عنصر به ترتیب زیر تشکیل شده است:

۴-۲-۱. جنبه های محیط زیست

هر یک از پروژه های احداث فضای سبز باید ارزیابی صورت بگیرد و احداث فضاهای سبز جدید در حداقل زمان ممکن صورت بگیرد تا موجب اختلال در نظم شهری نشود. همچنین سعی در ایجاد یک شبکه برای فضای سبز شهری و ایجاد ارتباط اکولوژیکی بین فضاهای سبز صورت گیرد. نشاندهایی که برای محیط زیست شهری باید ارزیابی شوند به قرار زیر است:

وضعیت نگه داری از محیط زیست پارک شامل انجام مراقبت های پرورشی، رسیدگی و بهبود وضعیت پوشش گیاهی در پارک و همچنین تعمیر، تعویض، نگه داری، نظافت و رنگ آمیزی تجهیزات عمومی در پارک. وضعیت کاشت گونه های گیاهی مناسب و مقاوم به آلودگی هوا در پارک، وضعیت اقدامات صورت گرفته جهت کاهش آلودگی صوتی در پارک مثل کاشت صحیح گیاهان مناسب جهت کاهش آلودگی صوتی و یا وجود آب نمای فعال در پارک و یا احداث دیوار مانع صوتی در اطراف پارک یا زمین بازی

آن و همچنین جلوگیری از ورود دوچرخه سوار و موتور سوار به پارک توسط نگهبانان آن. وضعیت استفاده از روش های صحیح مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی در پارک، وضعیت استفاده از سموم کم خطر جهت مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، وضعیت مصرف صحیح انواع کود در فضای سبز پارک، وضعیت رعایت موازین زیست محیطی در کاربرد سموم و کودهای شیمیایی توسط کارکنان پارک، وضعیت دفع ضایعات انسانی در پارک می باشد

۲-۲-۴. اجرای الزامات قانونی و سایر الزامات

موفقیت یک EMS به تعدادی از قوانین و وضعیت هایی است که قبل از اجرای آن باید وجود داشته باشد، وابسته است. موفقیت یک EMS آنی و فوری نیست؛ بلکه در اغلب موارد طولانی مدت (دوره) هست. قوانین پشتیبانی کننده فضای سبز در ایران لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب خرداد ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب و لایحه اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۷ می باشد.

۲-۲-۳. تعیین اهداف کلان و خرد

در این بخش اهداف کلان و خرد برای بهبود و ارتقاء فضای سبز شهری بیان می شود.

هدف کلان: ارتقاء وضعیت محیط زیست شهر

اهداف خرد: حفظ، نگهداری و بهبود مستمر فضای سبز شهری و افزایش میزان فضای سبز تا درصد مشخص (منطبق به مورد) در طی مدت معین و براساس استانداردهای جهانی و طرح آمایش استان

۲-۲-۴. تدوین برنامه های مدیریت زیست محیطی

برنامه های ارتقاء، نگهداری و بهبود فضای سبز شهری با توجه به موارد مطرح شده در خط مشی ها و در نظر گرفتن جنبه های محیط زیستی تدوین می یابد. جهت تدوین برنامه مدیریت محیط زیست نیاز به یک الگوی مناسب توسعه فضای سبز شهری است. الگوی مناسب توسعه عملکرد فضای سبز شامل موارد زیر است:

- در شیب های تا ۳۰ درصد متناسب با اقلیم زیستی منطقه و توجه به جهت های جغرافیایی و ویژگی های اقلیمی با هدف حفظ و تقویت پارک های طبیعی و جنگلی در مناطق شهری
- احداث و توسعه فضای سبز متناسب با اقلیم زیست منطقه در اطراف محیط های صنعتی و فضا های بزرگراهی و تأسیسات بزرگ شهری به عمق ۱۰ الی ۱۰۰ متر برحسب همسایگی کاربری های شهری با در نظر گرفتن ضوابط اجرایی موجود در حفاظت زیست محیطی در طرح جامع
- ایجاد حریم درختان سوزنی برگ و یا انواع دیگری از گونه هایی که در تمام فصول دارای برگ باشند پیرامون عملکردهای شهری مولد صدا که خارج از استانداردهای حفاظت صوتی در محیط های شهری مولد سرو صدا هستند. این حریم از ۱۰ متر تا ۱۰۰ متر با توجه به موقعیت و همسایگی نوع عملکرد های شهری در نوسان است. طراحی و در نظر گرفتن این حریم در طراحی احداث بزرگراه های آتی در توسعه شهر، از نظر ارتفاعی ایجاد حریم فضای سبز در ارتفاعات مختلف با توجه به شرایط خاک و دسترسی به منابع آب و ویژگی های گونه های گیاهی و تطبیق با اقلیم زیست منطقه انجام می گیرد (عباسپور، ۱۳۸۴).
- برای حداکثر بهره وری از فضای سبز معابر داخل فضاهای سبز را با انحنا و طولانی طراحی شود تا سرعت بکندی در آنها جریان یابد و انسان از فضاهای سبز بیشترین بهره را ببرد.
- با توجه به روند صنعتی شدن و آلودگی های زیست محیطی ناشی از جمعیت نقش فضای سبز در بهبود کیفیت محیط زیست شهری بسیار برجسته است، بنابراین در این زمینه فعالیت های اقتصادی زیادی از جمله تولید گیاهان شهری صورت می گیرد بایستی دقت شود گیاهانی که برای توسعه فضای سبز در شهر می خواهیم از آنها استفاده نمائیم منطبق با شرایط ادا فیکسی و

اکولوژیکی زندگی در شهر باشند و گیاهان تولید شده در مراکز روستائی مدتی در قرنطینه شهری نگهداری و سپس کاشته و مورد استفاده قرار گیرند .

- با توجه به کمبود و یا بالابودن قیمت زمین برای توسعه فضای سبز در شهرها به توسعه فضای سبز عمودی به! کاشت پیچکها با روشهای علمی و فنی! بپردازید .
- در کنار هر پارک بایستی محلی برای دفن برگها ، چمن های چیده شده و ... باشد تا آنها به کمپوست تبدیل شوند .
- از کنده های درختان و شاخه های هرس شده جهت طراحی میز و صندلی و پرچین استفاده نمائید! . این مسئله طبیعت را به شهر می آورد .
- ایجاد یک سرانه هدف برای فضای سبز شهری بر اساس جمعیت، ویژگی های اقلیمی محلی، کیفیت محیط زیست مورد نظر، تراکم نفر / اتاق هر واحد مسکونی و متوسط مساحت مورد نیاز برای رشد سالم فضای سبز
- برای استفاده از فضای سبز بایستی به درآمد مردم توجه شود .
- به نقش و اهمیت فضای سبز به شکل حلقه ارتباط دهنده در شهر توجه گردد . فضای سبز می تواند رابطی باشد که گذشته از تعدیل فضای اکولوژیکی شهر می تواند نقش توازن محیط شهری و یا کاربری اراضی را نیز بدنبال داشته باشد .
- تا حد ممکن از جمع آوری برگ درختان در فصل برگ ریزان اجتناب شود تا شهروندان از راه رفتن و صدای خش و خش برگها لذت ببرند .

۴-۳. اجرا و عملیات برای سیستم مدیریت محیط زیست

این مرحله از سیستم مدیریت محیط زیست در حقیقت تحقق کلیه بندهای قبلی و اجرای برنامه های تعیین و تدوین شده در سیستم می باشد.

۴-۳-۱. ساختار و مسئولیت

اجرای یک سیستم مدیریت محیط زیست صحیح، به تعهد تمامی سطوح مدیریت و کارکنان بستگی دارد. اما تعهد مدیریت ارشد بیشترین اهمیت را دارد. مسئولیت نهایی اجرا و کنترل سیستم مدیریت محیط زیست در هر سازمان، بعهد مدیر ارشد سازمان است و او باید برای تحقق این سیستم منابع ضروری را فراهم آورد. بنابراین در این بخش ایجاد هسته محیط زیست در سازمان پارکها و فضای سبز که زیر مجموعه شهرداری می باشد که می تواند وظایف حصول اطمینان از اجرا و بهبود مستمر و گزارش دهی در مورد عملکرد سازمان را به رده های بالا به عهده بگیرد.

۴-۳-۲. آموزش، آگاهی و توانمند سازی

سازمان باید نیازهای آموزشی را مشخص نموده و مقرر نماید . تمامی کارکنان که کار آنها ممکن است پی آمد بارزی بر محیط زیست داشته باشد آموزش های مناسب را دیده باشند. در حقیقت ارزشیابی و تعیین کارآیی برنامه های آموزشی به سازمان نشان می دهد که آیا برنامه های آموزشی تنظیم شده، به اهداف مورد نظر رسیده اند یا نه ؟

۴-۳-۳. ارتباطات

برای انجام طرح ها باید با سازمانهای مرتبط مثل بخش های مختلف شهرداری، آب و فاضلاب، راهنمایی و رانندگی و کارگروه آمایشی استان ارتباط و تبادل اطلاعات باید صورت گیرد. در این راستا ارتباطات بین سطوح و بخش های مختلف درون سازمان، دریافت، مدون نمودن ، پاسخگویی به اطلاعات واصله از شهروندان شهر از سازمان و بر پایی سمینار ها و کنفرانس های علمی مربوط به مدیریت محیط زیست در زمینه فضای سبز پیشنهاد می گردد.

۴-۳-۴. مستند سازی

در سیستم مدیریت محیط زیست اسناد باید سیستماتیک و نظام مند در دسترس باشد و دسترسی به آن سریع و فوری انجام پذیرد. اسناد مربوط به تلفیق فرآیند حفظ و نگهداری و ارتقاء فضای سبز شهری با EMS از الزامات سیستم مدیریت محیط زیست می باشد که برای سازمانها اسناد جدیدی محسوب می شود. در این اسناد گزارشهایی در مورد نحوه طرح ریزی، اجرا و عملیات، بررسی و اقدام اصلاحی، بازنگری مدیریت، استانداردها، اطلاعات فرآیند و معیارهای عملیاتی نشان داده شده است.

۴-۴. بررسی و اقدام اصلاحی

این مرحله تضمین کننده سیستم مدیریت محیط زیست بوده و زمینه را برای بهبود مستمر فراهم می سازد. با پایش مستمر یا دوره ای، تمامی عملیات اجرایی EMS در چارچوب برنامه های مدون، تحت کنترل و مورد اندازه گیری قرار می گیرد و میزان کارایی و اثر بخشی برنامه ها و اقدامات کارکنان و مجریان عملیات EMS مشخص شده و اطمینان حاصل می شود که سیستم در وضعیت بهبود مستمر است.

مسائل مربوط به ساختار سازمان که ساختار فعلی و آینده را نشان می دهد و اینکه چگونه سیستم مدیریت محیط زیست ساختار تشکیلاتی سازمان را تغییر داده و می تواند به فرآیند بهبود مستمر اطمینان بخشد.

۴-۴-۱. پایش فعالیتها

پایش یک فعالیت مهم و تاثیرگذار در سیستم مدیریت محیط زیست سازمان می باشد به طوری که نتایج حاصل از آن علاوه بر حصول اطمینان از تحقق اهداف خرد و کلان، مناسبترین داده ها را برای بهبود مستمر در سازمان بدست می دهد. سعی می شود در این مرحله هر ۶ ماه یکبار وضعیت فضای سبز هر منطقه از شهر مورد پایش قرار گرفته و تلاشهای صورت گرفته برای بهبود وضعیت و ارتقاء صورت گرفته در مستند سازی ها بیاید.

۴-۴-۲. تشخیص عدم انطباق و تعیین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

هرگونه انحراف از سیستم مدیریت محیط زیست فضای سبز شهری باید به طور مستمر مراقبت و بر اساس تحلیل نتایج حاصل از پایش، علت و نوع عدم انطباق تشخیص داده شود و به صورت یک سیستم بازخورد علل ایجاد انحراف برطرف گردد.

۴-۴-۳. ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست

فرآیند بی طرفانه، مستند و نظام یافته از طریق ارزیابی مدارک و انجام مشاهدات به منظور تعیین میزان سازگاری و تطبیق سیستم مدیریت محیط زیست سازمان با معیارهای موجود و ابلاغ نتایج آن به مدیر ارشد سازمان می باشد. نکته قابل توجه در این بخش این است معمولا این بخش برای دریافت گواهی توسط یک ممیزی خارج از سازمان که دارای شخصیت حقوق دارد صورت می گیرد که می توان با پایش داخلی در مرحله قبل مشکلات احتمالی را پایش بینی و بهبود بخشید.

۴-۵. بهبود مستمر

اثر بخشی (effectiveness) و کارایی (efficiency) سیستم مدیریت محیط زیست کاملا بستگی به فرآیند بهبود مستمر دارد. در حقیقت عدم وجود پایش و اندازه گیری منظم و شناسایی اثرات بالقوه و بالفعل سیستم و ایجاد بازخورد روی اجرا و طرح ریزی سیستم به صورت مستمر سبب ناپایداری سیستم شده و علاوه بر هدر رفتن هزینه های انجام شده سبب شکست اجرای این سیستم مدیریتی

می شود. پیشنهاد می شود عملیات های مختلف مربوط به بهبود مستمر توسط هسته محیط زیست که در سازمان پارکها و فضای سبز شهری ایجاد می شود تا ضمن کاهش هزینه های اجرای عملیات ، امکان اقدامات فوری و کنترل های اتفاقی را فراهم آورد.

۵. نتیجه

اجرای سیستم مدیریت محیط زیست برای شهرها نمی تواند به تنهای از کل مشکلات محیط زیست جلوگیری کند (ISO, ۲۰۰۰)، اما فواید زیادی چون فعال سازی مناطق محلی به وسیله فعالیتهای مثبت حکومت های محلی، تعلیم افراد ساکن در مورد حفاظت محیط زیست، ایجاد شغل های جدید مربوط به حفاظت محیط زیست، بهبود فعالیتهای و ساختار های اداری و تعریف نقش، مسئولیت و اولیاء امور، کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری از کارها، ارتقاء شفاف سازی فعالیتهای اداری، بدست آوری رضایت سکنه به وسیله انتشار خط مشی ها، سیاستها، اهداف و برنامه های مدیریت ، ارتقاء ارتباطات در مورد اطلاعات محیط زیستی به وسیله مستند سازی و سیستم ثبت کردن، ارتقاء حفاظت محیط زیست در مناطق محلی، کاهش فشار بر محیط زیست در مشاغل و فعالیتهای خدماتی به عنوان یک تجارت و مصرف کننده، ارتقاء فعال حفاظت از محیط زیست به وسیله افزایش انگیزش در مدیران و کارمندان و کاهش ریسک های محیط زیستی را در بر دارد.

بر اساس اشاره صریح استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ موفقیت سیستم مدیریت محیط زیستی به تعهد تمامی کارکنان در کلیه سطوح و امور سازمانی بستگی دارد به بیان دیگر، این استانداردها مدیریت عملکرد محیط زیستی سازمان ها را بر پایه رویکرد مشارکتی توصیه می کنند (Rezaee, ۲۰۰۰). تجارب جهانی حفاظت از محیط زیست نیز نشان می دهند که رویکرد مشارکتی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیستی ضامن تحقق اهداف سه گانه اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار می باشد. (محرّم نژاد، ۱۳۸۵) بنابراین اجرای یک سیستم مدیریت محیط زیست فضای سبز شهری که محصول نهایی این مقاله می باشد، با مشارکت مردمی می تواند گامی رو به جلو جهت توسعه پایدار شهری باشد.

منابع

- [۱] جانفرسا مجید، مؤمن سید محسن، استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ فراسوی ایزو ۹۰۰۱، انتشارات اخوان ، تهران، ۱۳۷۶.
- [۲] حاجی شریفی محمود، طراحی و ساختار اجرایی سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱، مجتمع صنعتی سیمان آبیگ، تهران، ۱۳۸۰.
- [۳] حکمتی، ج. طراحی باغ و پارک، انتشارات فرهنگ جامع، ۱۳۷۱.
- [۴] ادبویید یورنی ، علی خلدبرین، درخت، سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، ۱۳۸۵.
- [۵] شریعت زاده امیر حسین، راهنمای جامع استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی، نشر گل آفتاب، ۱۳۷۷.
- [۶] مجنونیان هنریک، مباحثی پیرامون پارک ها ، فضای سبز و تفرجگاه ها، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران، ۱۳۷۴.
- [۷] محرم نژاد ناصر، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، انتشارات دانشگاه آزاد، تهران، ۱۳۸۵.
- [۸] ارجمندی رضا، جوزی سید علی، نوری جعفر، افشارنیا آزاده، مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پارک های شهری، علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره دهم، شماره یک ، ص ۷۵ تا ۸۹، ۱۳۸۷.
- [۹] زبیری کرامت الله، توسعه پایدار و مسؤولیت برنامه ریزان شهری در قرن بیست و یکم، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ص ۳۷۱-۳۸۵، ۱۳۸۰.
- [۱۰] علی اکبر زاده مهدی، حضور روانی رنگها در فضای سبز، مجموعه مقالات سمینار فضای سبز سازمان پارکها، ۱۳۷۳.
- [۱۱] عباسپور مجید، قراگوزلو علیرضا، ارائه مدل های توسعه شهری با کاربرد GIS و RS و مدل های زیست محیطی، مجله علوم زمین، شماره ۵۷، ص ۵۶-۵۷، ۱۳۸۴.
- [۱۲] صدیقی محمد حسن، برنامه ریزی در جهت توسعه و توزیع بهینه فضای سبز شهری، پایانامه کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.
- [۱۳] محمدی جمال، محمدی ده چشمه مصطفی، ابافت یگانه منصور، ارزیابی کیفی نقش فضاهای سبز شهری و بهینه سازی استفاده شهروندان از آن در شهرکرد، محیط شناسی، شماره ۴۴، ص ۱۰۴ تا ۹۵، ۱۳۸۶.

[۱۴] محمد زاده، ر. فضای سبز و نقش آن در توسعه شهری، فصلنامه سپهر، دوره هفتم، شماره ۲۶، ۱۳۷۷.

- [۱۵] Barrow, C.J., *Environment Management – Principle and practice*, Routledge, London, ۱۹۹۹.
- [۱۶] Blowers, A., *Planning for sustainable Environment*, A Report the Town and Country Planning Association, London, Earthscan Pub, ۱۹۹۴.
- [۱۷] Cascio J., *The ISO ۱۴۰۰۰ handbook*, Milwaukee, Wisconsin: ASQC Quality Press, ۱۹۹۶.
- [۱۸] ISO, *Environmental management systems Requirements with guidance for use*, Published in Switzerland, ISO copyright office, ۲۰۰۴.
- [۱۹] ISO., *The magical demystifying tour of ISO ۹۰۰۰ and ISO ۱۴۰۰۰*, International Standards Organisation General Secretariat, Switzerland, ۲۰۰۰.
- [۲۰] Puri SC., *Stepping up to ISO ۱۴۰۰۰: integrating environmental quality with ISO ۹۰۰۰ and TQM*. Portland, Oregon: Productivity Press, ۱۹۹۶.
- [۲۱] Chiesura, A., *The role of urban park for the sustainable city*, Wageningen University, Journal of urban planning vol. ۳۶, ۲۰۰۳.
- [۲۲] Crane, P., Kinzig, A., *Nature in the metropolis*. Science ۳۰۸, ۱۲۲۵-۱۱۲۲۵, ۲۰۰۵.
- [۲۳] Gans, H., *Planning for people not building*, Environment and Planning, vol. ۱, pages ۳۳-۴۶, ۱۹۶۹.
- [۲۴] Martin, C.A., Warren, P.S., Kinzig, A.P., *Neighbourhood socioeconomic status is a useful predictor of perennial landscape vegetation in residential neighbourhoods and embedded small parks of Phoenix, AZ*, Landscape Urban Plan ۶۹, ۳۵۵-۳۶۸, ۲۰۰۴.
- [۲۵] Rezaee Z, Elam R., *Emerging ISO ۱۴۰۰۰ environmental standards: a step-by-step implementation guide*. Managerial Auditing Journal ۱۵, ۶۰-۷, ۲۰۰۰.
- [۲۶] Smith, R.M., Gaston, K.J., Warren, P.H., Thompson, K., *Urban domestic gardens (V): relationships between landcover composition, housing and landscape*, Landscape Ecol ۲۰, ۲۳۵-۲۵۳, ۲۰۰۵.
- [۲۷] Steger, U., *Environmental Management Systems: Empirical Evidence and Further Perspectives*, European Management Journal, Vol. ۱۸, No. ۱, pp. ۲۳-۳۷, ۲۰۰۰.
- [۲۸] *Urban Environmental Management*. <http://www.gdrc.org/uem/iso14001>.